

DOI: 10.34706/978-5-8211-0801-2-79-86

М.А. Рыбачук

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-29-07488).

Рыбачук Максим Александрович, к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, доцент кафедры «Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия

В своем выступлении я хотел бы рассказать о текущих результатах опроса «Человеческий капитал и интеллектуальный потенциал российских предприятий», который в настоящий момент проводится на базе сайта «Предприятия в России: состояние и изменения» <https://russianenterprises.ru/>. Несмотря на то, что название опроса включает в себя две содержательных составляющих – «человеческий капитал» и «интеллектуальный потенциал», на сегодня проведен анализ результатов только по первой из них. Количество респондентов – представителей российских компаний, принявших участие в опросе, составило 119 человек.

Целью исследования являлась оценка состояния человеческого капитала и интеллектуального потенциала российских предприятий. В первую очередь, нас интересовало каким образом человеческий капитал влияет на конкурентоспособность компаний, а также какую роль в данном процессе играют интеллектуальные ресурсы предприятий. Основная гипотеза, проверку которой мы хотели осуществить с помощью опроса, исходит из базовых положений системной экономической теории и интеллектуальной теории фирмы, развиваемой в работах (Жданов, 2020; Карпинская, 2021; Клейнер, 2020, 2021; Рыбачук, 2020; Хабибуллин, 2020): интеллект предприятия определяет его жизнеспособность в долгосрочной перспективе.

Вопросы для респондентов были разделены на четыре части. Первая часть – введение, в которой собиралась общая характеристика предприятий (10 вопросов). Вторая часть опроса была посвящена оценке человеческого капитала и интеллектуального потенциала российских предприятий (15 вопросов). В третьей части проводилась оценка условий формирования интеллектуального потенциала российских предприятий (9 вопросов). Четвертая часть была заключительной, и в ней мы пытались оценить «профили» респондентов, которые отвечали на вопросы, – их место и

длительность работы в компаниях (2 вопроса). В этом докладе будут освещены только первая, вторая и четвертая части опроса. Результаты третьей части опроса будут обработаны и представлены к обсуждению в ближайшем будущем.

Начнем с первой части опроса и рассмотрим круговые диаграммы, которые дают общую характеристику предприятий, попавших в выборку. Большая часть предприятий имеют форму обществ с ограниченной ответственностью (ООО) – 50%, на втором месте акционерные общества (АО) – 19%, на третьем месте публичные акционерные общества (ПАО) – около 9%. В выборке также присутствуют индивидуальные предприниматели (ИП), их чуть меньше 7%. Структура предприятий по размеру распределена достаточно равномерно: микропредприятий (до 15 человек) – 25%, малых предприятий (до 100 человек) – 33%, средних предприятий (до 250 человек) – 15% и крупных предприятий (более 250 человек) – 27%. При этом большая часть предприятий (67%) функционируют более 10 лет, 15% предприятий функционируют от 6 до 10 лет и 14% предприятий функционируют от 3 до 5 лет. Территориально предприятия расположены в основном в Москве (31%), Центральном федеральном округе (15%), Сибирском федеральном округе (18%), Приволжском федеральном округе (9%) и Санкт-Петербурге (8%). Основными видами деятельности предприятий являются: деятельность профессиональная, научная и техническая (18%), обрабатывающие производства (14%), деятельность в области информации и связи (14%) и др. Респондентам также задавался вопрос, является их предприятие автономным или является частью холдинговой структуры. 63% опрошенных отметили, что их предприятия являются автономными, 32% – указали, что их предприятия входят в группы компаний. Помимо прочего, нас интересовало экономическое положение предприятий в 2019 г. и на момент проведения опроса. Выяснилось, что в 2019 г. большинство предприятий было на подъеме (23%) и в устойчивом положении (51%), на момент же прохождения опроса (период с марта и до конца 2020 г.) доля предприятий на подъеме сократилась и составила (11%), удельный вес предприятий в устойчивом положении практически не изменился (47%), доля предприятий в нестабильном и тяжелом положении, соответственно, увеличилась. Последние два вопроса в этой части опроса были посвящены оценке даты последних организационных и технологических изменений на предприятиях. Больше половины респондентов как в первом (51%), так и во втором случае (57%), указали, что данные процессы на их предприятиях непрерывны или проводились менее 1 года назад.

Перейдем ко второй части опроса, в которой, напомним, были представлены вопросы, связанные с оценкой человеческого капитала и интеллектуального потенциала предприятий. Установлено, что доля инновационных продуктов в выпуске товаров (работ, услуг) для 35% предприятий составляет более 50%, 20% – от 20 до 50%, 22% – менее 20%, 15% организаций вообще не производят инновационные продукты. Выявлено, что на большинстве предприятий более 50% сотрудников имеют высшее образование (78%). Отметим, что 62% респондентов считают, что уровень образования сотрудников существенно влияет на эффективность работы предприятий, 31% – что уровень образования сотрудников влияет на эффективность работы предприятий только в определенной степени. Большинство предприятий уделяют внимание проведению обучающих мероприятий для сотрудников: 60% – проводят их каждый год, а 13% – один раз в 2-3 года. На многих предприятиях (61%) поддерживаются инициативы сотрудников по повышению квалификации, при этом предприятием компенсируется часть затрат. 33% предприятий один раз в год проводят оценку и аттестацию персонала, 23% – проводят такого рода процедуры один раз в 2-3 года. Определено, что 58% предприятий не имеют кадрового резерва, 23% – имеют кадровый резерв только для высших и средних менеджеров. В то же самое время 60% опрошенных отмечают незначительную текучесть кадров на предприятиях, 29% – среднюю, 8% – высокую. Большая часть предприятий (66%) имеет дружелюбную атмосферу в коллективе, 28% – терпимую. Практически на всех предприятиях руководством поддерживаются или скорее поддерживаются инновации организационного плана (76%), техническо-производственные инициативы (80%), маркетинговые и коммерческие инициативы (76%). Установлено, что 56% предприятий предоставляют работникам различные социальные гарантии, а 39%, наоборот, не предоставляют. Респонденты в основном не ощущают недостатка информации для принятия решений на рабочем месте (65%), но некоторым все-таки приходится сталкиваться с данной проблемой (31%). Следующий вопрос был посвящен оценке степени автоматизации компаний. Здесь голоса опрошенных распределились практически поровну: 45% предприятий имеют интегрированные системы обмена данными, 45% такие системы не используют. Также оценивалось наличие на предприятиях специальной системы управления талантами и системы управления знаниями. Оказалось, что 71% предприятий не применяют специальные системы управления талантами, а 61% – не имеют систем управления знаниями.

В заключительной части опроса мы пытались узнать, кто отвечал на наши вопросы. Выяснилось, что 39% участников опроса являются топ-менеджерами/собственниками бизнеса, 34% – руководителями подразделений, 9% – сотрудниками отделов кадров. При этом 26% респондентов работают на предприятиях более 10 лет, 26% – от 6 до 10 лет, 20% – от 3 до 5 лет, 19% – 2-3 года и 9% опрошенных работает на предприятиях менее 1 года.

Для предварительного анализа собранных в ходе проведения опроса данных, в статистическом пакете SPSS Statistics были рассчитаны G – γ -коэффициенты ранговой корреляции Гудмена–Краскела (см., напр., (Forthofer, Lehnen, 1981; Masson, Rotello, 2009; Metsämuuronen, 2021)). Данный критерий используется для сравнения ординальных (порядковых) переменных и может варьироваться в пределах от -1 до 1 . Причем чем ближе значение γ -коэффициента к 1 , тем наблюдается более сильная связь между двумя переменными и, соответственно, чем ближе к -1 , тем сильнее обратная связь между ними. Если значение γ -коэффициента равно 0 , то связь между исследуемыми признаками отсутствует. Ввиду того, что γ является симметричным критерием, нам неважно, какая переменная является зависимой в расчетах.

Перейдем к рассмотрению полученных результатов и сосредоточимся на тех парах показателей, между которыми присутствует сильная связь (γ -коэффициенты принимают достаточно высокие значения). Установлено, что чем выше длительность функционирования предприятия на рынке, тем больше его размер ($G = 0,66$) и, чем больше размер предприятия, тем выше вероятность его автономности ($G = 0,64$), наличия на предприятии кадрового резерва ($G = 0,91$) и специальной системы управления талантами ($G = 0,62$). Экономическое положение предприятий в настоящий момент в большинстве случаев обусловлено их экономическим положением в 2019 г. ($G = 0,67$). Определено, что доля инновационных продуктов в выпуске товаров (работ, услуг) предприятий зависит от их основного вида деятельности ($G = 0,34$). Наибольшее количество инновационных продуктов производят: обрабатывающие производства; предприятия, осуществляющие деятельность в области информации и связи; предприятия, занимающиеся профессиональной, научной, и технической деятельностью. Также существует связь между долей сотрудников, имеющих высшее образование, и оценкой респондентами влияния уровня образования сотрудников на эффективность деятельности предприятий ($G = 0,66$). Руководство предприятий, на которых чаще проводятся обучающие мероприятия по основным видам деятельности, более внимательно отно-

сится к изменениям организационной структуры ($G = 0,46$), технологической модернизации ($G = 0,56$) и существованию кадрового резерва ($G = 0,81$).

При этом атмосфера в коллективе является более благоприятной на предприятиях, где поощряются предложения работников по совершенствованию бизнеса в следующих областях: организационные инновации и бизнес-процессы ($G = 0,74$); технико-производственные инициативы ($G = 0,65$); маркетинговые и коммерческие инициативы ($G = 0,71$).

Какие выводы можно сделать на основе полученных предварительных результатов опроса? Представленные данные и выявленные взаимосвязи примитивны, но в то же самое время достаточно логичны, что говорит о достоверности результатов и позволяет нам надеяться на выявление более интересных и значимых взаимосвязей в дальнейшем. В будущем планируется проведение более глубокого и детального анализа результатов опроса, а также продолжение опроса российских предприятий в текущем календарном году. Если у кого-то есть контакты с предприятиями, представители которых могли бы принять участие в опросе, мы были бы признательны за распространение информации о нем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Жданов Д.А. (2020). Человеческий капитал предприятия в контексте системной экономики // *Экономическая наука современной России*. № 4. С. 24–38.
- Карпинская В.А. (2021). Пространство взаимодействия человека и искусственного интеллекта: переосмысление бизнес-процессов. Системный анализ в экономике – 2020: сборник трудов VI Международной научно-практической конференции – биеннале (09–11 декабря 2020) / под общ. ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. М.: Издательский Дом «Наука». С. 130–133. DOI: 10.33278/SAE-2020.book1.130-133.
- Клейнер Г.Б. (2020). Интеллектуальная экономика нового века: экономика постзнаний // *Экономическое возрождение России*. № 1 (63) С. 35–42.
- Клейнер Г.Б. (2021). Интеллектуальная теория фирмы // *Вопросы экономики*. № 1. С. 73–97.
- Рыбачук М.А. (2020). К проблеме системного описания человеческого капитала корпорации // *Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXI Всероссийского симпозиума*. Центральный экономико-математический институт Российской академии наук. М.: ЦЭМИ РАН. С. 138–142.
- Хабибуллин Р.И. (2020). Роль самоуправляемых фирм в интеллектуальной экономике // *Экономика и управление: проблемы, решения*. Т. 6. № 12. С. 181–192.
- Forthofer R.N., Lehnen R. G. (1981). Rank correlation methods. In *Public program analysis*. Springer, Boston, MA, pp. 146–163.
- Masson M.E., Rotello C.M. (2009). Sources of bias in the Goodman–Kruskal gamma coefficient measure of association: Implications for studies of metacognitive processes // *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, Vol. 35, No. 2, p. 509.
- Metsämuuronen J. (2021). Directional nature of Goodman–Kruskal gamma and some consequences: identity of Goodman–Kruskal gamma and Somers delta, and their connection to Jonckheere–Terpstra test statistic // *Behaviormetrika*, Vol. 48, No. 2, pp. 283–307.